

**PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE TOXOPLASMOSE
GESTACIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA ENTRE OS ANOS DE 2019 E
2023**

Epidemiological profile of gestational Toxoplasmosis cases in the state of Rondônia between the years of 2019 and 2023

Amanda Rates Pereira, UNINASSAU – Cacoal.
Alexandre da Costa Duarte, UNINASSAU – Cacoal.
Ana clara Mazutti, UNINASSAU – Cacoal.
Gabriely Gomes de Corduva, UNINASSAU – Cacoal.
Klessya Hellen Cordeiro da Silva Ribeiro, UNINASSAU – Cacoal.
Leonardo Ferregato de Andrade, UNINASSAU – Cacoal.
Luiz Antonio Turatti, UNINASSAU – Cacoal.
Samuel Amorim Dias, UNINASSAU – Cacoal.
Thais Cristina Dias Santana Silva, UNINASSAU – Cacoal.
Thais Dias Zumack, UNINASSAU – Cacoal.

amanda-ratis@hotmail.com

RESUMO

Introdução: A toxoplasmose é uma zoonose mundialmente distribuída causada por um protozoário intracelular, o *Toxoplasma gondii*, quando ocorre a transferência placentária desse patógeno para o feto desenvolve-se a toxoplasmose gestacional, esta enfermidade acarreta graves consequências para a criança em desenvolvimento, como abortos espontâneos e bebês natimortos. **Objetivo:** Analisar o perfil epidemiológico dos casos de Toxoplasmose gestacional no estado de Rondônia entre 2019 e 2023. **Metodologia:** Trata-se de um estudo epidemiológico quantitativo de abordagem descritiva, retrospectiva, utilizando-se de dados secundários do Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN), disponibilizados pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). **Resultados e Discussão:** A importância da investigação da situação epidemiológica da toxoplasmose é necessário devido à complexidade dessa doença e o agravo da saúde da gestante e do recém-nascido. Dessa forma, foram analisados dados referentes aos casos de Toxoplasmose gestacional no estado do Rondônia entre 2019 a 2023, registrados nos SINAN, verificando um total de 1498 casos dessa enfermidade. No ano de 2019 para 2020 ocorreu um declínio dos casos (25,32%), que persistiu entre os anos de 2020 a 2021 (25,60%), porém em 2021 a 2022 ocorreu um crescimento expressivo no diagnóstico de novos casos (23,72%) e aumentando em 2023 (28,19%). **Conclusão:** Dessa maneira, é essencial a prevenção e o diagnóstico precoce da toxoplasmose em gestantes na primeira consulta do pré-natal, através do teste sorológico e orientações preventivas. Esse cenário deve-se se repetir durante a toda a gravidez, mesmo nas gestantes de soros não reagente para a toxoplasmose para prevenir e reduzir a incidência dessa zoonose. Ademais, os resultados demonstram a importância de haver políticas públicas que visam mitigar a doença no estado, haja vista a instabilidade de uma redução progressiva dos casos.

Palavras-chave: Toxoplasmose gestacional; Zoonose; Consequências; Epidemiologia; Rondônia.

